

स्वामी दयानंद सरस्वती यांचे धार्मिक विचार व कार्य

प्रा. डॉ. शामल भिवराव जाधव

गृह विज्ञान विभाग प्रमुख,

मिल्लिया कला, विज्ञान व व्यवस्थापनशास्त्र महाविद्यालय, बीड.

Corresponding Author - प्रा. डॉ. शामल भिवराव जाधव

DOI - 10.5281/zenodo.14792907

प्रस्तावना :

स्वामी दयानंद सरस्वती हे एका युगपुरूषाचे नाव आहे एकोणीसाव्या शतकातील ती एक महान व्यक्ती नव्हे, शक्ती होती. ते एक महान धर्मसुधारक व समाजसुधारक होते. अंधारात सापडलेल्या व दिशा हरवून बसलेल्या समाजाला व देशाला आधार असते तो केवळ समोरच्या क्षीतिजावर चमकणाऱ्या ध्रुवताऱ्याचा.

अशा या ध्रुवताऱ्याचा जन्म 12 फेब्रुवारी 1824 मध्ये झाले तर मृत्यु 30 ऑक्टोबर 1956 त्यांचे पूर्ण नाव मूलशंकर अंबाशंकर तिवारी असे होते. आईचे नाव अमृताबाई होते. विशेष म्हणजे ते अविवाहित होते. त्यांचे जन्मस्थान टंकारा (मोरवी संस्थान, गुजरात) मधील आहे. तसेच त्यांचे शालेय शिक्षण झाले नव्हते ते शालेय शिक्षणापासून वंचित होते.

त्यांचे आई वडिल औदित्य ब्राम्हण होते. समाजात त्यांना सन्मानाचे स्थान होते. घरची आर्थिक परिस्थिती चांगली होती. घराण्यात ज्ञानाची परंपरा होती. मूलशंकर हा कुशाग्र बुद्धीचा संवेदनशील मुलगा होता. वयाच्या चौदाव्या वर्षी यजुर्वेद त्यांना पूर्ण कंठस्थ होता. त्यांच्या जीवनात तीन प्रसंग असे घडले की, त्यामुळे त्यांचे मन अस्वस्थ झाले. पहिला प्रसंग शिवरात्रीच्या दिवशी घडला. शिवमंदिरात

उपवास व्रत केले असता रात्रीच्या सामसुम झालेल्या क्षणी शिंपिंडीवर उंदीर चढला त्याचा कुठलाच प्रतिकार पिंडिकडून होत नव्हता. वडिलाकडून भगवान शिवाबद्दल बरेच ऐकले होते, तसेच होताना दिसले नाही. दूसरे बहिणीचा मृत्यू व तिसरा प्रसंग चुलत्याचा मृत्यू या प्रसंगांनी खूप दुःख झाले. मलाही असेच मरण येईल मृत्यू काय आहे तेही जाणणे आवश्यक वाटून मूलशंकरनी एकेदिवशी गृहत्याग केला व तो पून्हा घरी कधी परतला नाही आणि लग्नाच्या बेडीतही कधी अडकला नाही.

कार्य :

जीवनाला कलाटणी देणाऱ्या घटना :

“एकदा शिवरात्री होती वडील म्हणाले, मूलशंकर, आज सर्वांनी उपवास करायचा रात्रभर देवळात जागायचे आणि शंकराच्या पिंडिची पूजा करायची” हे ऐकून मूलशंकरने उपवास केला दिवस संपला रात्र झाली. मूलशंकर आणि वडील शंकराच्या देवळात गेले. त्यांनी पूजा केली. पिंडीवर फूले वाहिली तांदळाच्या अक्षता वाहिल्या रात्रीचे बारा वाजले वडिलांना झोप येऊ लागली पण मूलशंकर जागा राहिला आपला उपवास निष्फळ होईल या भीतीने तो झोपला नाही. देवळातल्या बीळातून उंदीर बाहेर आले आणि शंकराच्या पिंडीभोवती फिरू

लागले ते पिंडीवरच्या अक्षता खाऊ लागले हे दृश्य पाहून जी मूर्ती उंदरापासून स्वतःचे रक्षण करू शकत नाही. ती भक्तांचे संकटापासून रक्षण कशी काय करू शकेल. मूर्तीत काहीही सामर्थ्य नसते; तेव्हा मूर्तीपूजेलाही काही अर्थ नाही, अशा प्रकारेच विचार त्यांच्या मनात येऊ लागले.

त्यावेळेपासून त्यांच्या मनात धर्माविषयी जिज्ञासा जागृत झाली. परमेश्वराचे शास्वत स्वरूप व धर्माचा खरा अर्थ जाणून घेण्याची ओढ त्यांना लागली. एकदा टंकारा नगरामध्ये कॉलन्याची साथ आली. त्या साथीमध्ये मूलशंकरची चौदा वर्षांची बहीण मरण पावली. या घटनेनंतर तीन वर्षांनंतर मूलशंकरच्या आवडत्या काकांचाही कॉलन्यामूळेच मृत्यू झाला. मूलशंकराला याचा जबरदस्त धक्का बसला जनूकाही त्याचे जीवन सर्वस्वच हरवले.

गृहत्याग :

कौटुंबिक बंधनाचा त्याग करावा अशी मूलशंकरच्या मनात इच्छा निर्माण झाली. जीवन काय आहे? मृत्यू काय आहे. या प्रश्नांची उत्तरे सुयोग्य महात्म्याकडून समजवून घ्यावीत. असे त्यांना वाटत होते. या ध्येय प्राप्ती करिता वयाच्या 21 व्या वर्षीच त्यांनी घरदार सोडले. त्यांच्या घरातील वडीलधाऱ्या मंडळींनी त्यांच्या लग्नाचा केलेला विचार हे त्यांच्या निर्णयास निमित्त झाले होते. भौतिक सुखाचा आनंद लुटण्यापेक्षा स्वतःची आध्यात्मिक उन्नती करून घेणे त्यांना अधिक महत्वाचे वाटते. त्यासाठी घरादाराचा त्याग करून गुरूचा शोध घेत फिरण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला.

गुरूचा शोध :

गृहत्याग केल्यानंतर मूलशंकर अहमदाबाद, बडोदा, हरिद्वार, काशी, कान पूर या ठिकाणी गुरूंच्या शोधार्थ जंगलातून व पहाडातून सुध्दा प्रवास करीत राहिले. परंतु त्यांना योग्य गुरू मिळाला नाही. याच

सुमारास त्या काळाचे प्रकांड पंडित आणि संन्यासी स्वामी पूर्णानंद यांची मूलशंकराशी भेट झाली. आणि त्यानंतर त्यांनी त्यांचे शिष्यत्व पत्कारले आणि मूलशंकरने संन्यासी धर्माचा स्वीकार केला. संन्यासी धर्माचा स्वीकार केल्यानंतर त्यांनी स्वामी दयानंद सरस्वती हे नाव धारण केले. पंधरा वर्षांपर्यंत प्रगती केल्यावर स्वामी पूर्णशमा नामक साधूच्या म्हणण्यानुसार स्वामी विरंजानंद यांचे शिष्यत्व पत्कारून त्यांच्याकडून वेद व इतर हिंदू धर्मग्रंथांचे ज्ञान घेतले.

बौद्धिक ज्ञानाचा प्रसार :

स्वामी दयानंदाना वेद सर्वश्रेष्ठ आणि पवित्र वाटत होते. मुख्य म्हणजे वेदामध्ये मूर्तीपूजा नव्हती किंवा उच्च निच्च हा भाव नव्हता वेदातील ज्ञान हे खरेखुरे ज्ञान आहे. पवित्र ज्ञान आहे आणि समाजाकरिता अत्यंत उपयुक्त आहे. अशी दयानंदाची अदा म्हणूनच “वेदाकडे परत जा” अशी भारतीयांना शिकवण दिली.

आपल्या अम्मलित प्रवचनाद्वारे ते मूर्तीपूजा, जन्मजात उच्च-निचता जातिभेद जाचकरूढी, यज्ञामध्ये जाणारी पशुहत्या यांच्यावर घणाघाती आघात करू लागले. इ.स. 1869 मध्ये त्यांनी काशीच्या सनातनी ब्राम्हण पंडिताशी शास्त्रार्थावर वादविवाद केला त्यामुळे त्यांचे नाव सर्वत्र गाजले.

स्वातंत्र्यप्रेम :

इ.स. 1857 च्या असफलतेपासून तर काँग्रेसच्या स्थापनेपर्यंत भारतीयांच्या हृदयामध्ये स्वातंत्र्यप्रेम जागृत ठेवण्याचे कार्य ज्या ज्या महापुरुषांनी केले. त्यापैकी दयानंद हे एक होते. भारतातून ब्रिटीशांना हाकलण्याकरता संशस्त्र क्रांती हा एकमेव मार्ग आहे अशी स्वामी दयानंदानी खात्री होती. आर्यसमाज आणि गुरूकुल यामध्ये राष्ट्रभक्ताना सशस्त्र क्रांतीकरिता प्रेरणा आणि

प्रशिक्षण मिळत असे. स्वामी श्रद्धानंद, लाला लजपतराय आणि लाला हरदयाल इत्यादी ब्रिटीशांना भारतातून हाकलण्याकरिता उघड पणे लढणारे काही नेते हे आर्य समाजीय पण होते.

शुध्दीकरण :

स्वामी दयानंदानी ख्रिस्ती आणि मुसलमानधर्मात गेलेल्या लोकांचे शुध्दीकरण करून त्यांना हिंदू केले.

आर्य समाजाची स्थापना :

समाजाच्या सर्व घटकांना एका सुत्रामध्ये बांधण्याकरिता समाण भाषा आवश्यक आहे. अशी त्यांची धारणा होती. हिंदी भाषेला राष्ट्रभाषेचे स्थान मिळावे, असे त्यांचे स्पष्ट मत होते. स्वामी दयानंद सरस्वतींनी धर्मसुधारणेच्या कार्याची प्रेरणा बाकी समाजाकडून घेतली होती. प्रारंभीच्या काळात त्यांच्या सहकार्यानेच धर्मप्रचारांमध्ये धर्मसुधारनेचे कार्य करीत. परंतु पूढे त्यांनी आपला वेगळा संप्रदाय निर्माण करण्याचे ठरविले. त्यानुसार त्यांनी मुंबईमध्ये 10 एप्रिल 1975 रोजी आर्य समाजाची स्थापना केली.

आर्य समाजाने धार्मिक व सामाजिक सुधारने बरोबरच शैक्षणिक सुधारणा केल्या. वेदाचे शिक्षण घेणारा तरूण हा निर्भय, तेजस्वी आणि काळाचे आव्हान स्वीकारणारा होईल हे स्वामी दयानंदाना वाटत होते. उत्तर भारतात त्यांनी चालविलेले शिक्षण प्रसार कार्य अतिशय महत्वपूर्ण ठरले.

विचार :

सर्व मानव एक सर्वांचा देव एक सर्वांचा धर्म एक पृथ्वी माता एक हीच जीवनाची चतुःसुत्री आहे. स्त्रियांना शिक्षण दिले जात नाही. त्यांना आज्ञात ठेवले जाते. हे भारताच्या अधःपतनाचे एक कारण आहे. ज्याप्रमाणे गठोड्यात असलेल्या रातनाचे प्रतिबिंब आरशात पडू शकत नाही. त्याप्रमाणे जोपर्यंत स्त्रिया पडदापद्धती सारख्या मूर्ख रूढीचे बंधन तोडत नाहीत. तोपर्यंत त्यांची प्रगती होणे अशक्य आहे. त्यांनी हा पडदा फेकून दिला पाहिजे. सीता आणि सावित्री चिरस्मरणीय झाल्या ते त्यांच्या सदगुणामुळे त्यांच्या पडदयामुळे नाही. स्त्रियांना समाजात सन्मानाचे स्थान मिळाले पाहिजे. स्त्री ही कुटुंबाची स्वामिनी असल्याने तीला तीचे अधिकार मिळाले पाहिजेत.

ग्रंथसंपदा :

“सत्यार्थ प्रकाश” हा महान ग्रंथ म्हणजे स्वामी दयानंदांनी आपल्या समाजाला दिलेली अनमोल देणगी होय. या ग्रंथामध्ये पंधरा अध्याय असून त्यामध्ये वेदाचा सत्यार्थ दिलेला आहे. म्हणून या ग्रंथाला ‘सत्यार्थ प्रकाश’ म्हटले आहे. हा ग्रंथ पूर्णपणे वेदावर आधारलेला आहे.

संदर्भ ग्रंथसूची :

- 1) स्वामी दयानंद सरस्वती जीवन आणि कार्य (कुमार राज 2003)
- 2) दयानंद सरस्वती कॉमेटरी ऑन यजुर्वेद (लाजर प्रेस बनारस 1876)
- 3) सत्यार्थ प्रकाश.
- 4) चित्राव सिधेश्वरशास्त्री, चरित्र कोश (1946)